

УДК 821. 161-321.6

Е. С. Кузнецова

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность» представляет собой несомненный интерес для литературоведческих исследований связанный в первую очередь с автобиографическим характером данных произведений. Изучению данной проблемы посвящены работы П.В. Анненкова, Н.Г. Чернышевского, Н.Н. Гусева, Б.М. Эйхенбаума, П.С. Попова, М.М. Бахтина, Н.П. Лощина, Л.И. Соболева, П.В. Басинского и других исследователей. Хорошо известна значимая роль, которую сыграла трилогия в становлении и развитии творчества писателя. Целью нашей статьи является установление направлений в изучении трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», а также определение дальнейших перспектив в исследованиях по данной теме.

Буквально с момента первой публикации первой повести «Детство» и до настоящего времени не ослабевает интерес ученых к определению ее жанровой специфики: является ли произведение Толстого художественной автобиографией или более правомерно было бы применить к нему, как и к трилогии в целом, такие жанровые дефиниции, как роман воспитания или мемуары? Современники писателя – П.В. Анненков, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, Н.А. Некрасов и др., воспринявшие трилогию как отражение жизненных обстоятельств, непосредственно пережитых автором, склонны были рассматривать её как художественную автобиографию. Такой точки зрения придерживаются Л.И. Соболев, П.В. Басинский и другие исследователи. Современники писателя – П.В. Анненков, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев, Н.А. Некрасов и др. – восприняли трилогию как отражение жизненных обстоятельств, непосредственно пережитых автором. Позже С.А. Венгеров в статье для «Энциклопедического словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона назвал повесть

«Детство» автобиографической: «Многих вводит в заблуждение то, что в автобиографическом «Детстве» мать Иртеньева умирает, когда мальчику уже лет 6-7 и он вполне сознательно относится к окружающему...» [14].

Однако ряд исследователей придерживается другой точки зрения, аргументируя ее тем, что писатель выбрал имя для своего героя, не совпадающее с его собственным, отсутствием мемуарной строгости в описании, несоответствием фактов биографии писателя и сюжета повести и проч. Так, Л. Д. Опульская указывает на искусное удержание Толстым художественного содержания трилогии в формальных рамках автобиографического рассказа, свидетельствующее о высоком уровне мастерства молодого автора: «...история Карла Иваныча, и многие другие истории и сцены трилогии — была, говоря словами Гоголя, «придумана и сделана» Толстым; сила его творческого воображения тем более удивительна, что текст сохраняет всю внешнюю безыскусность и подлинность автобиографического рассказа» [8, с. 492]. Еще один веский довод в пользу преобладания в трилогии художественного вымысла дало изучение черновиков писателя, так как обнаружилось, что в основу трилогии лег незаконченный автором роман «Четыре эпохи развития»: «...замысел автора «Войны и мира» видоизменился в роман «Четыре эпохи развития», распавшийся на три составные части» [7, с. 321].

По мнению Е.А. Краснощековой, повести «Детство», «Отрочество» и «Юность» восходят к жанровой традиции «романа воспитания»: ««поиски жанра», предпринятые в первом романе, без сомнения, отозвались в последующих созданиях Толстого, где преобладает проблематика взросления в «школе жизни»» [5]. На основании отсутствия полного сходства персонажей, изображенных в трилогии, и их прототипов, некоторые литературоведы приходят к заключению, что наличие жизненно достоверной канвы в повестях «Детство», «Отрочество» и «Юность» все же не является достаточным аргументом для рассмотрения трилогии в качестве автобиографического произведения.

Более убедительной нам представляется позиция ученых, не предъявляющих к художественной автобиографии требований

строгого документалізму. Так, в статті А.Ф. Цирулева «Проблема автобіографізму в трилогії Л.Н. Толстого» указується на існування двох різновидностей автобіографізму – фактографічного і духовного [12, с. 334]. Присутність вигадки в трилогії, приводяще до трансформації життєвих реалій (імен дійсуючих осіб, подій, дат і т.д.), ніскільки не зменшує морально-етическої достовірності зображення, навпаки, дозволяє автору «достичь замечательной убедительности и правдивости своего повествования», надавши йому «объемность и художественную достоверность» [12, с. 335]. Традиційно вважається віднесення трилогії до жанру художественної автобіографії. Такої точки зору придержуються Л.І. Соболев, П.В. Басинський і інші дослідники.

Центральними темами в вивченні трилогії Л.Н. Толстого є теми смерті, сім'ї і дому, дитинства і дорослість.

Одним з напрямків в вивченні трилогії Л.Н. Толстого є дослідження теми смерті як однієї з ведучих в даних творах. П.В. Басинський вказує на значення даного мотиву в творчестві письменника: «В русской литературе, конечно, тема смерти занимает огромное место, и Толстой здесь не исключение. Эта тема играла огромную роль и в его творчестве, и в жизни, причем не только после его знаменитого духовного переворота, когда Толстой стал совершенно иначе смотреть на мир, но и в раннем творчестве» [3]. Толстой роздумує як про свою власну смерть, так і про смерть інших людей. Так, наприклад, в багатьох творах письменника спостерігається автобіографічний мотив ранньої смерті матері героя. Як зауважують автори навчального посібника по російській літературі ХІХ століття, даний мотив прослідковується в основному серед близьких письменнику по світоглядю героїв: «Любимые герои писателя (Николенька, князь Андрей, Пьер, княжна Марья, Константин Левин, Нехлюдов из «Воскресения») почти не показаны в общении со своей матерью, которая рано умерла и любовь которой к ребенку осталась только святым воспоминанием» [10, с. 52].

Тема сім'ї і дому в трилогії Л.Н. Толстого детально розглядалася П.В. Анненковим. Дослідник відзначав замкнутість і

ограниченность как одни из наиболее значимых характеристик семейного быта в повестях «Детство» и «Отрочество»: «Лев Толстой выслал в «Современник» первый свой рассказ «Детство и отрочество», поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи, гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью, как явление вполне самостоятельное и непрерываемое» [2, с. 390]. Образ дома, по мнению исследователей, является отражением семейного быта и семейных ценностей. Он оказывает непосредственное влияние на судьбу героев произведения: «...Дом в толстовском произведении – это такое основополагающее жизненное начало, которое оставляет свой «след» в судьбе человека, определяет его биографию» [13, с. 709]. Семья, по мнению П. В. Анненкова, является не только средой, в которой происходит духовная эволюция и взросление героя: «Еще в первых своих произведениях: «Детство» и «Отрочество» – Толстой уже был психологом и скептиком; он уже и тогда показал публике, до чего может идти острый психический анализ, опирающийся на сомнение в человеческой природе, которая испорчена прикосновением цивилизации. Взрослые, уже кончившие полный курс извращения своих естественных чувств и наклонностей, и молодые их отпрыски, только еще начинающие эту науку извращения, одинаково подпали его исследованию...» [1], – но и контрастным фоном между несовершенным миром взрослых и совершенным от природы миром детей: «...выдвинув на первый план жизнь богатого дворянского дома, проникнутую чувством семейности, живые, милые лица детей и подростков, которым их почтенные родные служат как бы массивной оттеняющей рамой, и окружив еще всю эту картину разнообразными явлениями природы, сценами народного и домашнего быта» [1]. Неразрывно с темой семьи литературоведами рассматривается и тема детства, как «эпоха торжества доброго и светлого начала в душе ребенка» [11, с. 28].

Одной из наименее освещенных проблем в изучении трилогии Л.Н. Толстого является исследование взаимопроникновения художественных методов в тексте повести «Детство», а именно обращение автора к традициям сентиментализма. По мнению многих авторов,

данный прием, который использовал Л.Н. Толстой в своих ранних произведениях, создал последующую тенденцию в развитии художественной литературы: «Художественный опыт обращения молодого Толстого к сентиментализму показателен и в том отношении, что в нём отразилась чётко обозначившаяся заинтересованность писателей темой детства, оформившаяся в определённую эстетическую и художественную закономерность русской прозы середины XIX века («Сон Обломова» И.А. Гончарова, «Семейная хроника» С.Т. Аксакова, «История Ульяны Терентьевны» П.А. Кулиша)» [4, с. 4]. Исследователь трилогии А.Ф. Цирулев, рассматривая двуединый характер творческого метода Л.Н. Толстого, также отмечает, что в повести «Детство» наряду с нравственно-этическим аспектом произведения выступает эстетический, глубоко связанный с чувствами и переживаниями героя: «На передний план здесь выдвигаются моменты, связанные с показом красоты и значительности детских впечатлений. В фокусе внимания автора находится образ татан, от которой к сердцу Николеньки будто тянутся лучи доброты, тепла и бесконечной нежности» [11, с. 28].

Среди особенностей повествовательной структуры повести «Детство» ученые выделяют двойственность повествовательной точки зрения: «События детских лет воссоздаются писателями в форме воспоминаний от первого лица, которая позволяет показать события как бы под двойным углом зрения: сочетается взгляд ребенка, по большей части наивно воспринимающего мир, и житейская мудрость взрослого человека, дополняющая и корректирующая восприятие юного героя» [9, с. 174]. Литературоведы обращают внимание на то, что в повествовании, которое ведется от лица взрослого человека, повествующего о своем прошлом, звучит прямая речь этого же человека, но не взрослого, а ребенка. На достаточно сложный характер структуры повествования трилогии указывает Н.А. Николина: «в произведениях взаимодействуют два субъектно-речевых плана, имеющих определенные лексико-грамматические сигналы, — план повествователя в прошлом и план повествователя в настоящем /наиболее отчетливо эти планы представлены в повести

“Детство”/, фрагменты текста, организованные двумя различными точками зрения, располагаются не только дистантно, но и сочетаются в рамках одной главы на небольшом пространстве произведения» [6, с. 135]. Двойственность повествовательной точки зрения у Л.Н. Толстого примечательна также и тем, что в ней повествователь-ребенок в свою очередь также обладает двойственной характеристикой: «...он постоянно выступает в этой временной плоскости то как активно действующий персонаж /в этом случае регулярно происходит актуализация прошедшего и нейтрализуется противопоставление прошлого и настоящего, см., например, XI–XV главы “Отрочества”/, то как объект наблюдения и даже отчуждения» [6, с. 136]. Н.А. Николина также обращает внимание на такую особенность в повествовательной системе трилогии как фрагментарное описание частных случаев из прошлого: «Для рассказа о прошедшем героя в трилогии характерна установка на “описательство”, “мелочность”. Повествование строится не хронологически..., а как воспроизведение ряда частных ситуаций и впечатлений от них, отражающих сложную внутреннюю жизнь героя» [6, с. 134].

Таким образом, исследование трилогии Л.Н. Толстого занимает большое место в современном литературоведении. Повести «Детство», «Отрочество» и «Юность» рассматривались учеными под различными ракурсами. На сегодняшний день остаются малоизученными такие проблемы, как особенности сюжетно-композиционного строения трилогии, организация системы персонажей, использование автором методов сентиментализма в первой части трилогии, форм авторского сознания и их взаимодействия с сознанием персонажей, системы повествования и др.

Результаты данного исследования демонстрируют стабильный интерес литературоведов к исследованию трилогии Л. Н. Толстого со времени ее первой публикации и до сегодняшних дней. Проблемы художественной детализации, двойственности повествовательных точек зрения, темы детства, взросления и другие вопросы не теряют своей актуальности и могут являться предметом дальнейших литературоведческих исследований.

Литература

1. Анненков П.В. Граф Л. Н. Толстой. Санкт-Петербургские ведомости. 1863. № 144-145. URL: http://dugward.ru/library/annenkov/annenkov_gr_1_n_tolstoy.html.
2. Анненков П.В. Литературные воспоминания. Москва: Худож. лит., 1983. 694с.
3. Басинский П.В. Лев Толстой и смерть. URL: <https://arzamas.academy/materials/1386> (дата обращения: 18.10.18).
4. Васильева Е.Ю. Традиция сентиментализма в творчестве раннего Л.Н. Толстого: Автореф. дис....канд. філол. наук: 10.01.01. Томский гос. ун-т. Томск, 2006. 24 с.
5. Краснощекова Е. А. «Четыре эпохи развития»: первый роман Л.Н. Толстого. Новый журнал. Нью-Йорк, 2012. № 269. URL: <http://magazines.russ.ru/nj/2012/269/k22.html> (дата обращения: 24.10.18).
6. Николина Н.А. Структура повествования в автобиографических произведениях Л.Н. Толстого. Особенности языка и стиля Л.Н. Толстого. Межвузовский сборник научных трудов. Тула, 1990. С. 130—139.
7. Никольский С.А., Филимонов В.П. Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов XIX столетия. Москва: Прогресс-Традиция, 2009. 544 с.
8. Опульская Л.Д. Первая книга Льва Толстого. Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Москва: Наука, 1978. С. 479—508.
9. Романова Н.И. Повесть Л.Н. Толстого в контексте русских художественно-автобиографических повестей середины XIX века: диссертация кандидата филологических наук: 10.01.01. [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. Москва, 2009. 209 с.
10. Русская литература XIX века. 1880–1890: учебное пособие. М: Флинта, 2011. URL: <https://libking.ru/books/sci-/sci-linguistic/494846-52-kollektiv-avtorov-russkaya-literatura-xix-veka-1880-1890-uchebnoe-posobie.html#book> (дата обращения: 04.11.2018).
11. Цирулев А.Ф. «Поэтическая идея» в трилогии Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. 2011. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poeticheskaya-ideya-v-trilogii-l-n-tolstogo-detstvo-otrochestvo-yunost> (дата обращения: 22.10.2018).
12. Цирулев А. Ф. Проблема автобиографизма в трилогии Л. Н. Толстого. Вестник ННГУ. 2011. №3-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/>

- problema-avtobiografizma-v-trilogii-l-n-tolstogo (дата обращения: 17.10.2018).
13. Шамсутдинова М.Ф. «Портрет» дома в характерологии автобиографической трилогии Л. Н. Толстого. Вестник Башкирск. ун-та. 2010. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/portret-doma-v-harakterologii-avtobiograficheskoy-trilogii-l-n-tolstogo> (дата обращения: 12.11.2018).
 14. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ЭСБЕ/Толстой,_Лев_Николаевич.

Анотація

О.С. Кузнецова. Автобіографічна трилогія Л.М. Толстого в сучасному літературознавстві

Предметом даної статті є трилогія Л.М. Толстого «Дитинство», «Отроцтво» та «Юність». У статті розглянуті ключові аспекти вивчення трилогії Л.М. Толстого в сучасній літературознавчій науці. Метою статті є визначення її характеристика основних тенденцій в дослідженні трилогії Л.М. Толстого «Дитинство», «Отроцтво» і «Юність». Виявлена актуальність дослідження трилогії в різноманітних аспектах. Розкрито риси, завдяки яким дебютні твори Л.М. Толстого визначили вектор розвитку його подальшої творчої діяльності. Розглянуто погляди на вивчення трилогії таких дослідників творчості Л.М. Толстого, як П.В. Анненков, Л.Д. Опульська, П.В. Басинський, Н.А. Ніколіна, О.Ф. Цирульов та інші. Розглянуто точки зору вчених на проблему автобіографізму в трилогії Л.М. Толстого. Також виявлені погляди літературознавців на питання про жанрову класифікацію даних творів. Виявлено великий інтерес дослідників до особливостей оповідної структури тексту першої частини трилогії, повісті «Дитинство», яка відрізняється фрагментарним будовою, вираженою в описі окремих вражень і спогадів героя про минуле, а також двоїтим характером оповідної точки зору: з погляду дитини і дорослого. Розглянуто актуальну тематику трилогії, що представляє найбільший інтерес у сучасних дослідників. Такими є теми смерті, сім'ї та домашнього побуту, дитинства та дорослішання. В результаті дослідження було виявлено велику увагу вчених до трилогії Л.М. Толстого, широкі коло літературознавчих питань, пов'язаних з її дослідженням. Сформульовано перспективи майбутнього дослідження повістей «Дитинство», «Отроцтво» і «Юність», до яких відноситься вивчення особливостей використання Л.М. Толстим методу сентименталізму в першій частині трилогії, форм авторської свідомості та їх взаємодії з свідомістю персонажів,

функцій та способів поєднання точок зору дорослого та дитини в оповідній структурі трилогії.

Ключові слова: Л.М. Толстой, «Дитинство», «Отрочтво», «Юність», трилогія, автобіографізм, жанр.

Анотація

Е.С. Кузнецова. Автобіографіческая трилогія Л.Н. Толстого в сучасному літературознавстві

Предметом даної статті є трилогія Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество» і «Юность». Розглянуті ключові аспекти вивчення трилогії Л.Н. Толстого в сучасній літературознавчій науці. Метою статті є визначення і характеристика основних тенденцій в дослідженні трилогії «Детство», «Отрочество» і «Юность». Виявлено актуальність дослідження трилогії в різних аспектах. Розкриті риси, завдяки яким дебютні твори Л.Н. Толстого визначили вектор розвитку його подальшої творчої діяльності. Розглянуто погляди на вивчення трилогії таких дослідників творчості Л.Н. Толстого, як П.В. Анненков, Л.Д. Опульська, П.В. Басинський, Н.А. Ніколіна, А.Ф. Цирулев і інші. Очерчені різні точки зору вчених на проблему автобіографізму в трилогії Л.Н. Толстого. Виявлені погляди літературознавців на питання про жанрову класифікацію даних творів. Виявлено великий інтерес дослідників до особливостей поведінкової структури тексту першої частини трилогії, повісті «Детство», яка відрізняється фрагментарним побудовою, вираженим в описі окремих вражень і спогадів героя про минуле, а також подвійним характером поведінкової точки зору: дитини і дорослого. Розглянуто актуальну тематику трилогії, яка є найбільш цікавою для сучасних дослідників. Такими є теми смерті, сім'ї і домашнього життя, дитинства і дорослості. Виявлено велику увагу вчених до трилогії Л.Н. Толстого, визначено широкий коло літературознавчих питань, пов'язаних з її дослідженням. Сформульовані перспективи майбутнього дослідження повістей «Детство», «Отрочество» і «Юность», до яких належить вивчення особливостей використання Л.Н. Толстим методу сентименталізму в першій частині трилогії, форм авторського свідомості і їх взаємодії з свідомістю персонажів, функцій і способів поєднання точок зору дорослого і дитини в поведінковій структурі трилогії.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, «Детство», «Отрочество», «Юность», трилогия, автобиографизм, жанр.

Summary

O.S. Kuznetsova. Autobiographical trilogy of L. Tolstoy in modern literary criticism

The subject of this article is the trilogy of L. Tolstoy «Childhood», «Boyhood» and «Youth». The article presents the key aspects of studying L. Tolstoy's trilogy in modern literary scholarship. The purpose of the article is to identify and characterize the main trends in the study of L. Tolstoy's trilogy «Childhood», «Boyhood» and «Youth». It has been determined that the research of the trilogy in various aspects is relevant. The features due to which L. Tolstoy's debut works indicated the vector of development of his future creative activity are revealed. The views on the study of the trilogy of such researchers of L. Tolstoy as P. Annenkov, L. Opulskaya, P. Basinsky, N. Nikolina, A. Tsirulev and others. It has been determined the scientists' points of view on the problem of autobiography in the trilogy of L. Tolstoy. Identified the views of literary critics on the question of the genre classification of these works. The researchers found great interest in the peculiarities of the narrative structure of the text of the first part of the trilogy, the story «Childhood», which is distinguished by a fragmentary structure expressed in the description of individual impressions and memories of the hero about the past, as well as the dual character of the narrative point of view: the child and the adult. The actual topic of the trilogy (the themes of death, family and home life, childhood and adulthood), which is of the greatest interest among modern researchers, is considered. As a result of the research, a great attention of scientists to L. Tolstoy's trilogy was revealed. A wide range of literary questions related to its research. The prospects for the future study of the stories «Childhood», «Boyhood» and «Youth» formulated. It includes the study of the peculiarities of using L. Tolstoy of the method of sentimentalism in the first part of the trilogy, the plot-compositional structure of the text, the character system of the works, the functions and ways of combining the points of view of the adult and the child in the narrative structure of the trilogy.

Keywords: L. Tolstoy, «Childhood», «Boyhood» and «Youth», trilogy, autobiography, genre.

Інформація про автора

Кузнецова Олена Сергіївна – аспірантка кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61168, Україна; <http://orcid.org/0000-0001-7651-5623>